

O SÍTIO III de REGO DA MURTA (Alvaiázere): RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro, Anderson Tognoli

Resumo: O presente relatório tem por objetivo apresentar a intervenção das sondagens realizadas no sítio arqueológico III, localizado no Complexo Megalítico de Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, Portugal.

O Complexo Megalítico de Rego da Murta integra um espaço com cerca de 1km², registando um conjunto de vestígios e estruturas arquitetónicas formadas a partir de rochas calcárias, onde integram necrópoles, ações de culto, rituais e/ou celebrações, com cronologias que se prolongam do Neolítico à Idade do Bronze. Neste mesmo complexo registam-se outros sítios arqueológicos de cronologias posteriores, nomeadamente o Monumento X de Rego da Murta, da Época Clássica, escavado em 2005, localizado a cerca de 80 metros, a sul, da Anta II de Rego da Murta e o sítio XIII, localizado entre a Anta II e a Anta I de Rego da Murta.

Os trabalhos de arqueologia propostos a aprovação à DGPC, em 2018, sobre o sítio III de Rego da Murta, integrados no projeto de acrónimo MEDICE, pretendiam, entre outros objetivos:

- Dar continuidade ao estudo do fenómeno megalítico nesta região.
- Compreender o estado de preservação do sítio.
- Percecionar as ações realizadas no sítio III
- Compreender e conectar espacialmente a integração deste sítio no conjunto estrutural do complexo e nos atos de culto e sua relação com as multivivências destas populações durante a pré-história nesta região.

Na verdade este sítio apresentava à superfície uma série de possíveis esteios já sondados em 2017, ainda que numa posição muito próxima à via Tomar- Alvaiázere, fazendo-nos interpretar como um possível monumento. Em 2017, optamos somente pela designação de Sítio III de Rego da Murta, atendendo ao facto de não se ter verificado vestígios osteológicos e de não haver aparentemente, nas sondagens realizadas indícios de ser um dólmen. Assim, foi considerado que se trataria de uma possível estrutura atípica, composta por cinco esteios fincados e localiza-se a sudoeste da área que congrega o espaço em que se integra

o Complexo Megalítico de Rego da Murta, nomeadamente a Anta I de Rego da Murta (figura 1).

Os trabalhos propostos foram considerados atendendo ao contexto existente, definindo-se no âmbito do conjunto de estratégias que vêm sendo aplicadas ao longo das últimas duas décadas nesta zona, com o objetivo de entender o processo de ocupação da pré-história na região de Alvaiázere, distrito de Leiria.

As investigações arqueológicas que motivaram o desenvolvimento do trabalho no sítio III e se materializaram no âmbito do Projeto MEDICE – Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica (PNTA, aprovado em Julho de 2016) registam a intenção de uma continuidade da investigação do Complexo, nomeadamente na compreensão de todos os elementos que dele fariam parte.

Desta forma, o plano de trabalho submetido à DGPC e elaborado para o sítio III pretendeu dar continuidade aos estudos iniciados em 2016, onde foi realizada uma sondagem de 2m², com uma profundidade de 50cm. Estes trabalhos foram inconclusivos e atendendo às limitações de recursos humanos e tempo dispendido para este trabalho, não foram suficientes para dar resposta aos objetivos propostos para a sua interpretação. Contudo, forneceram dados que permitiram uma primeira abordagem de conexão e integração cronológica com o Complexo Megalítico de Rego da Murta e evidenciaram uma necessidade de dar continuidade à sua intervenção, proposto em PATA para o ano de 2019.

Assim, foram realizados duas sondagens uma com 8m² (C1 e C2) e outra com 6m² (F7e F8). Ambas atingiram a profundidade máxima de 0,80cm.

Relevando a presença de vestígios líticos e cerâmicos pré-históricos, que se observam na camada que integra a base do assentamento dos esteios identificados à superfície, a camada C2.

Conteúdo

1. Introdução	4
Localização	4
Acesso.....	4
Proprietário do terreno:.....	4
Participantes no projeto de estudo:	5
Apoios institucionais e outros meios:	5
Estado de conservação do sítio	5
Depósito dos materiais	5
Depósito da documentação:	5
2. O projeto: Abordagem Sumária	6
3. Complexo Megalítico de Rego da Murta – Contexto Local.....	6
4. O Sítio III de Rego da Murta	11
Registo Prévio: Introdução.....	Erro! Marcador não definido.
Metodologia de trabalho	9
Interpretação do Radargrama do GPR	Erro! Marcador não definido.
Interpretação Estratigráfica	11
Interpretação das Estruturas Evidenciadas.....	15
Interpretação dos Materiais Registados	15
5. Conclusão	17
6. Referências.....	17
Anexo I – Dossier de Imagem	20

1. Introdução

Localização

Distrito: Leiria

Concelho Alvaiázere

Freguesia: São Pedro do Sul

Lugar Rego da Murta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

UTM – M. 39°45'35.36 P. 8°22'22.51 altitude: 205m

Tipo de Sítio: Indeterminado

Período Cronológico: Neolítico – Calcolítico

Figura 1 – Localização do sítio III de Rego da Murta no google earth e sua relação espacial com a Anta I de Rego da Murta.

Acesso

O sítio localiza-se a 10 metros da faixa de rodagem da via Tomar-Alvaiázere – N348, do lado direito, junto à ponte que atravessa a ribeira de Rego da Murta.

Proprietário do terreno: Maria Violante Lebre

Participantes no projeto de estudo:

Direção dos trabalhos: Doutora Alexandra Figueiredo

Co-Direção: Doutor Cláudio Monteiro

Elementos da equipa com participação em campo e laboratório: Arqueólogos – Anderson Tognoli, Daivisson Batista Santos, Alexandre Peixe, Ricardo Lopes, Sandra Peliano, Carlos Esquetim.

Apoios institucionais e outros meios:

- Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático
- Câmara Municipal de Alvaiázere;
- Museu Municipal de Alvaiázere;
- Centro de Investigação “GeoCiencias”, Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia;
- CAAPortugal (Associação sem fins lucrativos).

Estado de conservação do sítio

Indeterminado

Depósito dos materiais

Após a devida investigação os materiais serão guardados pela Câmara Municipal de Alvaiázere, no Museu Municipal de Alvaiázere.

Depósito da documentação:

Instituto Politécnico de Tomar; ao cuidado da Diretora das escavações Doutora Alexandra Figueiredo.

Cópia de toda a documentação será entregue também para arquivo no Museu Municipal de Alvaiázere.

2. O projeto: Abordagem Sumária

Os trabalhos desenvolvidos no sítio III foram realizados no contexto de um conjunto de estratégias que vêm sendo aplicadas ao longo das últimas duas décadas e meia, com o objetivo de entender o processo de ocupação da pré-história na região de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Desta forma, o plano de trabalho – PATA - submetido à DGPC, em 2018, e elaborado para o sítio III, definiu os objetivos da campanha que estão explanados no projeto MEDICE (PIPA). Assim, neste relatório, apresentamos as estratégias metodológicas adotadas para a intervenção arqueológica, os resultados obtidos sincrónicos e diacrónicos, contemplando uma breve descrição dos artefactos arqueológicos recuperados por cada UE, assim como as primeiras interpretações associadas a estas evidências.

2.1 Complexo Megalítico de Rego da Murta – Contexto Local

Considerando a localização do sítio III no perímetro abarcado pelo Complexo Megalítico do Rego da Murta, apresentamos uma ligeira descrição que foi desenvolvida em relatório enviado em 2017 sobre a intervenção de sondagem de 2016 e que permite, na fase de interpretação e análise dos resultados, uma conexão mais objetiva com o contexto local.

“Com a finalidade do estudo do fenómeno megalitismo, em Alvaiázere, foram desenvolvidos vários projetos ..., destacando-se: o TEMPOAR I - Povoamento, Território e Mobilidade no Alto Ribatejo (1999-2003); TEMPOAR II - Povoamento, Território e Mobilidade no Alto Ribatejo (2004-2008); ANTROPE - Antropização de espaços – formas e adaptação dos recursos naturais e continuidade das ocupações humanas na Pré e Proto-História na Estremadura (2010-2013); e mais recentemente, o Projeto MEDICE - Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica, sob coordenação de Alexandra Figueiredo, o qual integra as investigações realizadas no sítio III, em questão neste relatório.

A ocupação da área está marcada por sucessivos episódios de atividades antrópicas que evidenciam os mais diversos aspetos culturais dos grupos associados aos períodos de ocupação revelados a partir das evidências arqueológicas. Neste sentido, as cronologias obtidas até ao momento, ora a partir de datações ou através de correlações estratigráficas, ora através da observação de atributos presentes nos artefactos arqueológicos, permitiram associa-las do

período do Neolítico médio (com a datação mais antiga da Anta I e II de Rego da Murta) ao Bronze inicial (datação mais recente obtida sob AMS na Anta I de Rego da Murta).

Assim, o Complexo Megalítico do Rego da Murta, disperso por uma área de cerca de 1 km², compreende 14 estruturas arquitetónicas/monumentos (incluindo a recente descoberta de uma laje com gravuras rupestres – covinhas e motivos lineares),” destacando-se “antas, menires e outros monumentos atípicos, alguns já estudados e outros ainda em processo de investigação (Figueiredo, 2016). Estes monumentos são morfologicamente constituídos por elementos em calcário, refletindo a litologia presente no ambiente, sendo que as já estudadas, representam atividades fúnebres e/ou formas de culto/rituais de deposição intencional, integrando conceitos simbólicos complexos (idem, 2006).

Entre os diversos vestígios destacam-se duas antas, a Anta I e a Anta II de Rego da Murta...”

Para melhor evidenciação das principais características tipológicas e ocupacionais das estruturas que compõem o Complexo Megalítico do Rego da Murta, foi montada uma tabela síntese:

Monumentos	Classificação	Cronologia
Anta I	Necrópole	Neolítico final / Idade do Bronze Inicial
Anta II	Necrópole	Neolítico final / Calcolítico médio
Sítio III	Indeterminado	Indeterminado
Menir I	Culto	Neolítico final?
Menir II	Culto	Calcolítico/Bronze?
Menir III	Culto	Pré-histórico recente
Menir IV	Culto	Pré-histórico recente
Menir V	Culto	Pré-histórico recente
Menir VI	Culto	Pré-histórico recente
Menir VII	Culto	Pré-histórico recente
Sítio Farroeira	Indeterminado/Possível Necrópole?	Pré-histórico recente
Monumento X	Indeterminado	Pré-histórico recente e Romano
Sítio XIII	Indeterminado	Pré-histórico recente e Romano
Covinhas 1	Arte Rupestre	Pré-histórico recente

Figura 5 – Sítios do Complexo Megalítico do Rego da Murta – classificação e quadro ocupacional local.

“A relevância arqueológica do complexo megalítico está manifestada na concentração de diversos monumentos arquitetónicos numa área relativamente reduzida e, igualmente, na cultura material evidenciada durante as intervenções arqueológicas.

A partir dos aspetos aqui expostos, percebe-se que apesar da área já se encontrar bem delimitada do ponto de vista ocupacional, a mesma ainda apresenta locais potenciais que necessitam de intervenções intrusivas, bem como da continuidade de trabalhos de prospeção, comprovada pelo novo sítio reconhecido composto por um painel de arte rupestre, entre o Menir VII e o sítio XIII(Covinhas 1).

As considerações que têm sido realizadas (Figueiredo, 2006) para as estruturas deste núcleo apontam-nas com uma elevada conexão simbólica e de posicionamento espacial objetivo, sendo que cada espaço a ocupar por cada sítio/monumento teria em conta as outras estruturas existentes, num conceito sagrado territorial ou perceção espacial mais amplo do que o que se tem percecionado para as inter-relações entre Antas e Menires. Na verdade os menires registam-se posicionados de forma relativamente equidistante, em redor da Anta II (Figueiredo, 2006, 2013b) possuindo uma relação inequívoca, tal como registamos para os cromeleques, mas numa dimensão muito superior (pela grande distância ocorrida entre eles), somente visível numa escala maior.

Esta conotação de importância de “local/terreno sagrado” seria de tal ordem que, verificamos na área ocupada pelo complexo, a existência de deposições que se prolongam até ao período romano, como o caso do monumento X de Rego da Murta ou do sítio XIII de Rego da Murta.

Neste sentido toda esta zona carece da aplicação de uma prospeção com tecnologia LIDAR, no sentido de percecionar todos os vestígios que se encontram enterrados e invisíveis aos nossos olhos, permitindo uma análise mais completa de conjunto e um mapa de anomalias que garantam um melhor direcionamento dos nossos trabalhos. Estamos certos que este é um caminho a traçar no desenvolvimento futuro dos nossos trabalhos nesta região, sendo que para já vamos aplicando as metodologias mais tradicionais” (relatório sítio III, enviado à DGPC 2017).

Figura 3 - Esteios (em evidência) localizados nos limites do Sítio Rego da Murta III. Foto Daivisson Santos, ano de 2016.

Pretendeu-se com isto um melhor reconhecimento da área para a abertura das sondagens e desenvolvimento da topografia, remetida em relatório em 2017. Com base também no *Ground Penetration Radar* - GPR também desenvolvido em 2016, optou-se por se intervir em 2019, na área 1 e área 2.

A metodologia de intervenção a aplicar foi a considerada por conveniente, tendo sido realizadas decapagens por camadas e estratos, sendo as mesmas designadas por ordem inversa à deposição - UE1, UE2 e assim sucessivamente. Pretendeu-se com este trabalho confirmar a preservação da estação arqueológica, delimitar os vestígios, compreender as estruturas existentes e registar os atos e comportamentos associados. Com o uso de drone, a uma distância inferior a 20 metros de altitude realizamos o levantamento das estruturas de planta, que foram depois vetorizadas, bem como desenvolvemos o levantamento em desenho e fotografia dos perfis.

Os materiais foram georeferenciados a um ponto zero.

As decapagens realizadas foram desenvolvidas com recurso a técnicas manuais, sendo os seus sedimentos devidamente crivados (níveis com cultura material), no caso de aparecimento de vestígios arqueológicos. As terras resultantes da escavação foram colocadas fora da zona do que é considerado sítio arqueológico, tendo sido usadas posteriormente para tapar o sítio e conservar os contextos colocados a descoberto.

Os estratos foram registados em diagrama de Harris, mencionando todas as unidades (estratos e interfaces) observadas.

Em laboratório a limpeza de cerâmicas e líticos foi realizada com o uso de escovagem branda e suave, com um fio de água corrente. Os exemplares mais pertinentes foram desenhados e fotografados (anexo 1).

No final o sítio foi coberto de uma malha de geotextil e sobre ela terra retirada do local.

4. O Sítio III de Rego da Murta

Figura 4 - Imagem espacial com a localização de todas as estruturas identificadas no Complexo Megalítico de Rego da Murta, dentro do círculo a azul localiza-se o sítio III de Rego da Murta

O Sítio Rego da Murta III – inicialmente considerado como uma possível Anta, apresenta cinco esteios à superfície, situados numa área de aproximadamente 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, às margens da estrada nacional que liga Alvaiázere à Tomar.

Atualmente a equipa de trabalhos, da sua primeira intervenção optou pela designação de Sítio III de Rego da Murta.

4.1. Interpretação Estratigráfica

Foram desenvolvidas duas sondagens (Figura 5 e 6) abertas em área conforme as duas zonas consideradas (figura 2).

A sondagem foi desenvolvida até, sensivelmente 1m e 20cm de profundidade na C1 e C2 (área 1) e até, sensivelmente os 75 cm de profundidade na F8 e F7 (área 2), tendo registado a presença de três camadas de deposição designadas de C1, C2 e C3 (figura 16) e sete unidades estratigráficas (UE), sendo cinco delas estratos e dois interfaces.

Apresenta-se o corte completo da sondagem C1, com os respetivos lados norte, este, sul e oeste.

Figura 5 - Corte N-E-S-W da sondagem C1.

Figura 6 - Representação gráfica do corte com a presença dos estratos e interfaces

Por questões de simplicidade de interpretação consideramos a sobreposição das rochas no corte norte somente como um estrato e um interface.

De acordo com a interpretação da sondagem, segundo Harris, registamos a seguinte matriz:

Figura 7 – Matriz de Harris da quadricula C1.

Figura 8 – Planta e perfis da sondagem com referência dos valores de Z..

Estes estratos de alta compactação podem ser descritos como:

Camada 1

Camada argilosa, bem compactada, com presença de silte, o que torna o sedimento com aspecto lamoso, bastante revolvido. É a camada onde ocorre a atividade e dinâmica biológica atual. Nos sedimentos observam-se grânulos e raízes. Os grãos são pobremente selecionados, angulosos a subangulosos, com maturidade textural e composicional baixa.

De maneira geral, observa-se a predominância da coloração castanho médio.

Juntamente com estes sedimentos foram registados fragmentos de cerâmica recente e objetos em quartzito, com fraturas mecânicas naturais.

Camada 2

Camada arenosa, exibindo compactação média e presença de grãos de argila, grânulos, pequenos seixos em quartzito, com fraturas discutíveis, no entanto, um deles claramente talhado. Os grãos são moderadamente selecionados, subangulosos a subarredondados, com maturidade textural e composicional moderada. A coloração dominante consiste no castanho escuro avermelhado. Desta camada foram recolhidos dois fragmentos cerâmicos, um deles claramente pré-histórico.

Camada 3

De modo geral, as características registadas permitem inferir que o processo de formação do depósito se deu através de um transporte curto, proporcionado por um agente de baixa energia.

No entanto, as duas camadas revelam-nos que durante a deposição das partículas de sedimentos que formaram a camada 2 e 3, o índice de energia atuante era um pouco maior do que o observado na camada 1. Tal fato, pode ser explicado por meio de mudanças climáticas, por exemplo, um maior índice de precipitação e uma leve inclinação. Cabe ressaltar que atualmente a área do sítio apresenta-se plana.

Interpretação das Estruturas Evidenciadas

O cruzamento dos dados obtidos através dos radargramas do GPR associados à escavação das quadrículas C e F permitem concluir que toda a área regista um afloramento quebrado e boleado, onde nas zonas de interseção ocorrem vestígios da pré-história recente. Os aparentes esteios podem ter sido elevados naturalmente, não perfazendo voluntariamente uma estrutura. Contudo, a camada 2 e 3 apresenta claramente vestígios pré-históricos, nomeadamente de seixos quartzitos e sílex. Na camada 2 exumaram-se algumas cerâmicas manuais, nomeadamente nas quadrilulas da área 2. No ano de 2016 também foram recuperadas fragmentos cerâmicos muito rolados da quadricula C1.

Interpretação dos Materiais Registados

Ao todo no ano de 2019 foram registados 8 artefactos pré-históricos, sendo que 7 são líticos e 2 são cerâmicas, uma delas recente. A maior parte foi registada da quadricula C2, à exceção de uma lasca em sílex e uma cerâmica recente que é proveniente da área 2, quadrículas F.

Entre os materiais observados da C2 destaca-se: o nº 1 que apresenta uma raspadeira em quartzito, a nº 2 que relewa traços de uso no bordo esquerdo de uma lasca carenada em quartzito; nº 4 regista traços de uso no bordo esquerdo, zona distal, de uma lasca em sílex e a nº 6, possível raspadeira em sílex, apresentando talhe insistente no dordo esquerdo, zona distal.

Na tabela seguinte podemos perceber os vestígios e o seu posicionamento.

ANTA III DE REGO DA MURTA										
NºInv.	Quad.	Camada	Coordenadas			Categoria	Tipologia	NºFrag.	Cronologia	Fotografia
			X	Y	Z					
2019										
1	C3	C1	2,3	5,2	0,18	Lítico	Raspadeira	1	Pré-História	
2	C2	C1	2,7	4,45	0,23	Lítico	Lasca carenada com traços de uso no bordo esquerdo	1	Pré-História	

3	C2	C1	-2,4	4,1	0,33	Lítico	Possível lasca em calcário	1	Pré-História	
4	C2	C2	0,1	1,7	0,53	Lítico	Núcleo	1	Pré-História	
5	C2	C2	0,5	1,67	0,52	Lítico (sílex)	Lasca com traços de uso no bordo esquerdo	1	Pré-História	
6	F7/8	C2			0,45	Lítico (sílex)	Lasca em sílex. Raspadeira?	1	Pré-História	
7	C2	C2	1,4	0	0,51	Cerâmica	Bojo	1	Pré-História	
8	C2	Crivo				Lítico		1	Pré-História	
9	F8	C1				Cerâmica	Bojo	2	Recente	

Como cerâmica mais relevante pré-histórica continua a ser o fragmento recuperado em 2016, da quadricula C1, camada 2 (figura 20).

Figura 90 – Fragmento Cerâmico pré-histórico, de vaso esférico, com analogias com algumas cerâmicas registadas na Anta I e II de Rego da Murta. Proveniente da camada 2, UE7.

5. Conclusão

De acordo com os resultados preliminares, o sítio III de Rego da Murta, constitui mais uma área com evidências culturais inseridas dentro do quadro cronológico e espacial do Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Ainda que não se tenha realizado uma conexão estrutural, a zona evidencia a presença de material pré-histórico, revelando que a área foi ocupada durante o período contemporâneo ao observado nos monumentos megalíticos. Dos vestígios registam-se cerâmicas e líticos em sílex e quartzito. Das cerâmicas destaca-se um pequeno fragmento de cerâmica de corpo esférico, de fabrico manual, desgordurante arenoso, com calibre médio, muito semelhante à pasta registada noutros vasos cerâmicos descobertos na Anta I e II de Rego da Murta. Os líticos apresentam traços de uso, essencialmente posicionados na zona distal e bordo esquerdo, revelando pelo menos duas raspadeiras, uma em quartzito e uma em sílex.

Quer a sondagem da área 1, quer da área 2 apresentaram vestígios pré-históricos.

Os achados permitem integrar o Sítio III na pré-história recente, sendo a camada de ocupação a C2, exatamente como revelam os monumentos megalíticos.

Em termos estratigráficos observam-se 3 camadas, sendo que a base dos esteios estão essencialmente assentes na C2, e no caso de área 2, prolongando-se até à C3.

6. Referências

FIGUEIREDO, A. (2004a) – **A ANTA II DO REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE)** – Resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 127-138

FIGUEIREDO, A. (2004b) – **A ANTA I DO REGO DA MURTA - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS TRABALHOS EFECTUADOS EM 2003**, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 115-126

FIGUEIREDO, A. (2004c) – **O MONUMENTO ROMANO DO REGO DA MURTA/RAMALHAL**”, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 139-150

FIGUEIREDO, A. (2005) – **CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO. O COMPLEXO MEGALÍTICO DO REGO DA MURTA, ALVAIÁZERE**, *Al-madan*, Almada. 2ª Série: 13, pp. 134-136.

FIGUEIREDO, A. (2006). **Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações**. (Tese de doutoramento). Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

FIGUEIREDO, A. (2007) - **ENTRE AS GRUTAS E OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS: PROBLEMÁTICAS E INTERROGAÇÕES NA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO ALTO RIBATEJO**, Almadan, versão digital, *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*. IIª Série. 15: III.

FIGUEIREDO, A. (2012) - **RITUALS AND DEATH CULTS IN RECENT PREHISTORY IN CENTRAL PORTUGAL (ALTO RIBATEJO)**. BAR International Series 2396: BAR S2396, 2012 Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe edited by Valeriu Sirbu and Cristian Schuster. *Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianopolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 Septembre 2011)*, Volume 2. ISBN 9781407309897. Pp. 3-16

FIGUEIREDO, A. (2013a) – **O SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA ANTA I DE REGO DA MURTA**. Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_NO.pdf pp.9-17

FIGUEIREDO, A. (2013b). **Os Menires do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria): resultados das intervenções do Menir I e II de Rego da Murta**. Revista *Antrope*, nº 0, pp. 213-225. Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_NO.Pdf

FIGUEIREDO, A. (2016). Plano de Trabalho Monumento Megalítico Rego da Murta, nº13, Alvaiázere, Leiria. Projeto MEDICE: Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica. Versão digital.

VELHO, A. (2002) – **O MONUMENTO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA, RELATÓRIO DAS CAMPANHAS DE ESCAVAÇÃO DE 1999 A 2001**, *Techne*, vol 5, Tomar, Arqueojovem,

VELHO, A. (2003) – **A ANTA I DO REGO DA MURTA – CAMPANHA DE 2001**, *Techne*, vol 8, Tomar, Arqueojovem, pp. 23-28

WATERMAN, Anna J., Alexandra Figueiredo, Jonathan T. Thomas, and David W. Peate (2013) - **IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES**, Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_NO.pdf, Pp190-197

Anexo I – Desenho de materiais 2019 – Líticos

RM3-19 n°1

RM3-19 n°2

RM3-19 n°5

RM3-19 n°4

RM3-19 n°6

RM3-19 n°8

Anexo II – Dossier de Imagem

Sondagem área 1, quadricula C1 e C2, vista de norte. É possível ver que o término do elemento fincado e exposto à superfície termina na camada C2, tendo tombado ligeiramente durante a escavação, por esse mesmo motivo.

Sondagem área 1, quadriculas C1 e C2, vista de topo, final da camada 2, onde se registam os vestígios arqueológicos pré-históricos.

Sondagem área 1, quadriculas C1 e C2, vista de topo, final da escavação, camada C3.

Sondagem área 2, quadriculas F7 e F8, vista de sul, após limpeza da primeira camada.

Sondagem área 2, quadricula F7 e F8, vista de topo, término da escavação.

Raspadeira em quartzito, quadricula C2, camada 2.

Lasca em sílex, quadricula C2, camada 2.